

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**O‘ZBEK (LOTIN): JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMLARI
TALABALARI PSIXOEMOTSIONAL HOLATI VA UNING TIBBIY-
IJTIMOIY OMILLAR BILAN BOG‘LIQLIGI**

Yusupov Nurulla Eshmamatovich

Mamaradjabov Sobirjon Ergashevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi jamoat salomatligi texnikumlari talabalari psixoemotsional holatini o‘rganish hamda uning tibbiy-ijtimoiy omillar bilan o‘zaro bog‘liqligini aniqlashdan iborat bo‘ldi. Tadqiqot Qashqadaryo viloyati Muborak jamoat salomatligi texnikumining 304 nafar talabalari orasida ijtimoiy-gigiyenik usulda o‘tkazildi. Talabalarning psixoemotsional holati **DASS-21** xalqaro shkalasi yordamida baholandi, tibbiy-ijtimoiy omillar esa ularning turmush tarzi, ta’lim sharoitlari va ijtimoiy-demografik xususiyatlari asosida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari talabalarning muhim qismida turli darajadagi psixoemotsional zo‘riqish mavjudligini ko‘rsatdi. Talabalar turmush tarzi xususiyatlari bilan psixoemotsional holati o‘rtasida o‘zaro bog‘liqlik aniqlanib, bu talabalar sog‘lig‘ini mustahkamlash va stressni kamaytirishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni ishlab chiqish zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: talabalar turmush tarzi, psixoemotsional holat, jamoat salomatligi.

**ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИКУМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЕГО СВЯЗЬ С
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫМИ ФАКТОРАМИ**

Юсупов Нурулла Эшмаматович

Мамараджабов Собиржон Эргашевич

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Целью исследования явилось изучение психоэмоционального состояния студентов техникумов общественного здоровья и выявление его взаимосвязи с медико-социальными факторами. Проведено социально-гигиеническое исследование среди 304 студентов Мубаракского техникума общественного здоровья Кашкадарьинской области. Оценка психоэмоционального состояния проводилась с использованием международной шкалы **DASS-21**, а анализ медико-социальных факторов включал особенности образа жизни, условия обучения и социально-демографические характеристики студентов. Установлено, что у значительной части студентов выявляются различные уровни психоэмоционального напряжения. Определена взаимосвязь между уровнем психоэмоционального состояния и особенностями образа жизни студентов, что подчеркивает необходимость разработки профилактических мероприятий, направленных на снижение стрессовых проявлений и укрепление здоровья обучающихся.

Ключевые слова: образ жизни студентов, психоэмоциональное состояние, общественное здоровье.

**PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PUBLIC HEALTH
TECHNICAL SCHOOL STUDENTS AND ITS ASSOCIATION WITH
MEDICAL AND SOCIAL FACTORS**

Yusupov Nurulla Eshmamatovich

Mamarajabov Sobirjon Ergashevich

Samarkand State Medical University

Abstract. The aim of the study was to assess the psycho-emotional state of public health technical school students and to determine its association with medical and social factors. A social-hygienic study was conducted among 304 students of the

Mubarak Public Health Technical School in the Kashkadarya region. The psycho-emotional state of the students was evaluated using the **DASS-21** international scale, while medical and social factors included lifestyle characteristics, educational conditions, and socio-demographic features. The results revealed that a considerable proportion of students demonstrated different levels of psycho-emotional stress. A relationship between students' lifestyle characteristics and their psycho-emotional state was identified, emphasizing the need for preventive measures aimed at reducing stress and promoting students' health.

Keywords: students' lifestyle, psycho-emotional state, public health.

Актуальность проблемы. В последние годы состояние здоровья студенческой молодежи рассматривается как одно из приоритетных направлений общественного здравоохранения (1). Студенческий возраст характеризуется интенсивными социальными и психоэмоциональными нагрузками, связанными с адаптацией к новым условиям обучения, увеличением учебной нагрузки и формированием профессиональных навыков. В этот период формируются устойчивые поведенческие модели и особенности образа жизни, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья молодых людей (2,3).

Современные исследования свидетельствуют о росте психоэмоционального напряжения среди студентов. Высокая интенсивность образовательного процесса, необходимость усвоения большого объема информации, а также адаптация к новым социальным условиям являются значимыми стрессогенными факторами. Особую актуальность данная проблема приобретает среди студентов медицинских и медико-профилактических направлений подготовки, включая обучающихся техникумов общественного здоровья, для которых характерна повышенная учебная и эмоциональная нагрузка (4,6).

Установлено, что психоэмоциональное состояние студентов тесно связано с особенностями их образа жизни и медико-социальными условиями обучения. Низкий уровень физической активности, нарушения режима труда и отдыха, вредные привычки и другие неблагоприятные факторы могут усиливать стрессовые реакции и способствовать ухудшению состояния здоровья. В связи с этим изучение психоэмоционального состояния студентов техникумов общественного здоровья и факторов, влияющих на его формирование, представляет научный и практический интерес (5,7).

Цель исследования. Изучить особенности психоэмоционального состояния студентов техникумов общественного здоровья и определить его взаимосвязь с медико-социальными факторами и образом жизни.

Материалы и методы исследования. Исследование носило социально-гигиенический и аналитический характер и было проведено среди студентов Мубаракского техникума общественного здоровья Кашкадарьинской области. Объектом исследования явились 304 студента, обучающиеся на I–III курсах техникума. Возраст обследованных колебался от 17 до 20 лет. Среди участников исследования юноши составили 146 человек, девушки — 158 человек.

Распределение студентов по курсам обучения было следующим: на I курсе обучался 101 студент, на II курсе — 98, на III курсе — 105 человек. Большинство студентов являлись выходцами из сельской местности — 244 человека, тогда как городских жителей было 60 человек. Семейное положение обследованных также учитывалось: 23 студентки состояли в браке, остальные участники исследования не состояли в браке.

Для оценки психоэмоционального состояния студентов использовалась международная шкала **DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scales)**, позволяющая оценить уровень депрессии, тревоги и стресса. Опросник был адаптирован к региональным условиям и применялся в форме анонимного

анкетирования. Полученные данные позволили определить уровень психоэмоционального напряжения студентов и распределить их по соответствующим категориям.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием методов вариационной статистики. Для анализа взаимосвязи между изучаемыми показателями применялся критерий χ^2 Пирсона. Различия считались статистически значимыми при уровне достоверности $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ результатов исследования показал, что психоэмоциональное состояние студентов техникумов общественного здоровья характеризуется определенной вариабельностью показателей стресса, тревоги и депрессии. По результатам анкетирования с использованием шкалы **DASS-21** установлено, что у значительной части обучающихся выявляются различные уровни психоэмоционального напряжения.

Наиболее благоприятные показатели психоэмоционального состояния были зарегистрированы у 128 (42,1%) студентов, у которых уровень стрессовых проявлений находился в пределах нормы. Вместе с тем у 121 (39,8%) обучающегося отмечался умеренный уровень психоэмоционального напряжения, тогда как у 55 (18,1%) студентов выявлен высокий уровень стрессовых проявлений.

Таблица 1

Распределение студентов по уровню психоэмоционального напряжения (по шкале DASS-21)

Уровень психоэмоционального состояния	n	%
Низкий	128	42,1
Средний	121	39,8
Высокий	55	18,1
Итого	304	100

Полученные данные свидетельствуют о том, что более половины студентов (57,9%) имеют различные проявления психоэмоционального напряжения, что требует внимания со стороны образовательных и медицинских учреждений.

Для выявления возможных различий психоэмоционального состояния в зависимости от курса обучения был проведен сравнительный анализ показателей стресса среди студентов разных курсов.

Таблица 2

Распределение уровня психоэмоционального напряжения в зависимости от курса обучени

Курс	Низкий	Средний	Высокий	Всего
I курс	46	39	16	101
II курс	42	41	15	98
III курс	40	41	24	105

Статистический анализ показал наличие достоверных различий между группами студентов различных курсов обучения ($\chi^2=6,21$; $p<0,05$). У студентов старших курсов несколько чаще отмечались признаки выраженного психоэмоционального напряжения, что, вероятно, связано с увеличением учебной нагрузки и ростом профессиональной ответственности в процессе обучения.

С целью выявления взаимосвязи психоэмоционального состояния студентов с особенностями их образа жизни был проведен сравнительный анализ показателей стресса в зависимости от уровня образа жизни, оцененного по шкале **FANTASTIC Lifestyle**.

Таблица 3

Связь психоэмоционального состояния студентов с особенностями образа жизни

Уровень образа жизни	Низкий стресс	Средний	Высокий	Всего
Благоприятный	63	26	7	96
Средний	52	74	32	158
Неблагоприятный	13	21	16	50

Анализ показал наличие статистически значимой взаимосвязи между уровнем образа жизни и психоэмоциональным состоянием студентов ($\chi^2=9,34$; $p<0,01$). Так, среди студентов с благоприятным образом жизни значительно чаще наблюдались низкие показатели стрессовых проявлений, тогда как у обучающихся с неблагоприятным образом жизни чаще регистрировался высокий уровень психоэмоционального напряжения.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что психоэмоциональное состояние студентов тесно связано с особенностями их образа жизни и условиями обучения, что подчеркивает необходимость разработки профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и снижение уровня психоэмоционального напряжения среди студентов техникумов общественного здоровья.

Обсуждение результатов. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что психоэмоциональное состояние студентов техникумов общественного здоровья характеризуется определенной распространенностью стрессовых проявлений и психоэмоционального напряжения. Установлено, что более половины обследованных студентов имеют различные уровни психоэмоционального напряжения, что согласуется с результатами ряда зарубежных и региональных исследований, посвященных изучению психического здоровья студенческой молодежи. В научной литературе отмечается, что студенческий возраст сопровождается значительными адаптационными нагрузками, связанными с изменением образа

жизни, увеличением объема учебной информации и необходимостью формирования профессиональных компетенций.

Результаты проведенного исследования показали, что у значительной части студентов выявляется умеренный уровень психоэмоционального напряжения, тогда как у части обучающихся наблюдаются более выраженные стрессовые проявления. Подобные данные представлены и в международных исследованиях, где указывается, что психоэмоциональные нарушения различной степени выраженности выявляются у значительной доли студентов. В частности, по данным ряда зарубежных авторов, признаки тревожных и стрессовых состояний могут отмечаться у 30–45% студентов, что подтверждает актуальность данной проблемы в молодежной среде.

Особого внимания заслуживает выявленная в исследовании тенденция к увеличению уровня психоэмоционального напряжения у студентов старших курсов. Подобная закономерность может быть обусловлена увеличением учебной нагрузки, ростом профессиональной ответственности, а также необходимостью подготовки к будущей трудовой деятельности. Аналогичные результаты получены в ряде исследований, посвященных психоэмоциональному состоянию студентов медицинских специальностей, где отмечается более высокий уровень стресса на старших этапах обучения.

Важным результатом исследования является установление статистически значимой взаимосвязи между психоэмоциональным состоянием студентов и особенностями их образа жизни. Выявлено, что у студентов с благоприятным образом жизни значительно реже наблюдаются выраженные стрессовые проявления, тогда как неблагоприятные поведенческие факторы ассоциируются с более высоким уровнем психоэмоционального напряжения. Эти данные согласуются с результатами многочисленных исследований, указывающих на тесную связь психического благополучия с уровнем

физической активности, режимом труда и отдыха, характером питания и наличием вредных привычек.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают, что психоэмоциональное состояние студентов формируется под влиянием комплекса медико-социальных факторов, среди которых важную роль играют условия обучения и особенности образа жизни. Выявленные закономерности подчеркивают необходимость разработки и внедрения профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, снижение психоэмоционального напряжения и повышение адаптационных возможностей студентов техникумов общественного здоровья.

Проведенное исследование показало, что психоэмоциональное состояние студентов техникумов общественного здоровья характеризуется значительной распространенностью стрессовых проявлений. Так, у **128 (42,1%)** студентов выявлен низкий уровень психоэмоционального напряжения, тогда как у **121 (39,8%)** обучающегося отмечен умеренный уровень, а у **55 (18,1%)** студентов зарегистрирован высокий уровень стрессовых проявлений.

Выводы:

1. Установлено, что уровень психоэмоционального напряжения имеет тенденцию к увеличению на старших курсах обучения. В частности, среди студентов **III курса** доля обучающихся с выраженными стрессовыми проявлениями оказалась выше по сравнению со студентами **I и II курсов**, что подтверждается статистически значимыми различиями ($\chi^2 = 6,21$; $p < 0,05$).

2. Выявлена статистически значимая взаимосвязь между психоэмоциональным состоянием студентов и особенностями их образа жизни. Так, среди студентов с **благоприятным образом жизни** высокий уровень стрессовых проявлений отмечался лишь у **7,3%** обучающихся, тогда как среди студентов с **неблагоприятным образом жизни** данный показатель достигал

32,0%, что свидетельствует о влиянии поведенческих факторов на формирование психоэмоционального напряжения ($\chi^2 = 9,34$; $p < 0,01$).

Список литературы

1. Auerbach R.P., Mortier P., Bruffaerts R., Alonso J., Benjet C., Cuijpers P., et al. Mental disorders among college students in the World Health Organization World Mental Health Surveys. *Psychological Medicine*. 2018;48(14):2955–2970.

2. Rotenstein L.S., Ramos M.A., Torre M., Segal J.B., Peluso M.J., Guille C., et al. Prevalence of depression, depressive symptoms, and suicidal ideation among medical students: a systematic review and meta-analysis. *JAMA*. 2016;316(21):2214–2236.

3. Dyrbye L.N., Thomas M.R., Shanafelt T.D. Systematic review of depression, anxiety, and other indicators of psychological distress among U.S. and Canadian medical students. *Academic Medicine*. 2006;81(4):354–373.

4. Guthold R., Stevens G.A., Riley L.M., Bull F.C. Worldwide trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants. *The Lancet Child & Adolescent Health*. 2020;4(1):23–35.

5. Peltzer K., Pengpid S. High prevalence of health risk behaviors among university students in ASEAN countries: a cross-sectional study. *BMC Public Health*. 2019;19:1–10.

6. Ishak W., Nikravesh R., Lederer S., Perry R., Ogunyemi D., Bernstein C. Burnout in medical students: a systematic review. *The Clinical Teacher*. 2013;10(4):242–245.

7. Regehr C., Glancy D., Pitts A., LeBlanc V.R. Interventions to reduce stress in university students: a review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*. 2013;148(1):1–11.